

REABILITAÇÃO ORAL EM PACIENTE DESDENTADO PARCIAL APÓS TRAUMA: RELATO DE CASO CLÍNICO

TITLE (English)

Oral Rehabilitation In Partially Edentulous Patient After Trauma: A Clinical Case Report

AUTORES

Ágatha Sabrina Alves Soares¹

Marcos Paulo da Silva Ferreira²

Talitha Maria Cabral Oliveira³

¹ Acadêmica do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA, Instituto Metropolitano de Educação e Cultura LTDA, Anápolis, Brasil.

² Acadêmico do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA, Instituto Metropolitano de Educação e Cultura LTDA, Anápolis, Brasil.

³ Docente do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA, Instituto Metropolitano de Educação e Cultura LTDA, Anápolis, Brasil.

RESUMO (até 250 palavras)

Objetivo: Relatar um caso clínico de reabilitação oral em paciente desdentado parcial decorrente de trauma facial, destacando o impacto do tratamento na recuperação funcional, estética e na qualidade de vida do paciente. Metodologia: Trata-se de um relato de caso clínico realizado em clínica odontológica universitária. Paciente do sexo masculino, 43 anos, apresentou múltiplas perdas dentárias e raízes residuais decorrentes de trauma por acidente veicular. Inicialmente foi realizada a adequação do meio bucal, incluindo exodontias, raspagem periodontal, restaurações e tratamento endodôntico do elemento 13. Posteriormente, foi realizado o planejamento reabilitador por meio da confecção de próteses parciais removíveis superior e inferior, associadas à prótese parcial fixa no elemento 13. Resultados: A reabilitação oral permitiu restabelecer a função mastigatória, a fonação e a estética do paciente, além de proporcionar melhora significativa na autoestima e no convívio social. O tratamento apresentou adaptação satisfatória, com boa estabilidade e conforto das próteses instaladas. Conclusão: A reabilitação oral por meio de próteses parciais removíveis associadas à prótese fixa demonstrou ser uma alternativa

terapêutica eficaz, conservadora e acessível para pacientes com perdas dentárias extensas. O planejamento adequado e a execução correta das etapas clínicas são fundamentais para o sucesso do tratamento e para a melhoria da qualidade de vida do paciente.

PALAVRAS-CHAVE (3–5, DeCS)

Oral Rehabilitation; Removable Partial Denture; Tooth Injuries; Quality of Life.

ABSTRACT (até 250 palavras)

Prosthetic oral rehabilitation aims to restore stomatognathic functions, aesthetics, and quality of life in patients with tooth loss. This study reports a clinical case of oral rehabilitation in a partially edentulous patient resulting from facial trauma caused by a vehicular accident. A 43-year-old male patient presented multiple missing teeth, residual roots, and functional and aesthetic impairment of the stomatognathic system. Initially, oral environment adequacy was performed through extractions, periodontal scaling, restorative procedures, and endodontic treatment of tooth 13. Subsequently, oral rehabilitation was carried out using removable partial dentures for both dental arches associated with a fixed partial prosthesis in tooth 13. The treatment allowed recovery of masticatory function, speech, and aesthetics, contributing to improved self-esteem and quality of life. The rehabilitative approach proved to be an effective and conservative alternative for patients with extensive tooth loss, especially when associated with proper planning and well-executed pre-prosthetic procedures. It is concluded that oral rehabilitation with partial dentures represents an important therapeutic strategy in dentistry, providing functional and aesthetic restoration as well as a positive impact on patients' quality of life.

KEYWORDS (3–5, MeSH)

Oral Rehabilitation; Removable Partial Denture; Tooth Injuries; Quality of Life; Dental Prosthesis.

1. INTRODUÇÃO

Até a década de 40 acreditava-se que as perdas dentais eram inevitáveis e estavam ligadas ao envelhecimento, foi somente no século XX, com o advento da odontologia preventiva, que informações sobre higiene oral foram difundidas, tornando-se então possível diagnosticar precocemente lesões cáries e doenças periodontais, facilitando o tratamento de forma eficaz e

agindo de maneira a prevenir futuras perdas dentais. A manutenção dos dentes naturais é de suma importância, pois mesmo que ocorram perdas dentais as mesmas se reabilitadas corretamente por uso de próteses, são capazes de evitar prejuízos aos demais elementos o que irão restabelecer a oclusão, restaurar funções fisiológicas e devolver estética e naturalidade ao paciente promovendo qualidade de vida. (FARIAS NETO, 2011)

O reabilitar protético se deve ao conjunto de próteses existentes na atualidade odontológica, que possibilitam a reconstituir as funções estomatognáticas de: Sucção, mastigação, deglutição, fonoarticulação e respiração, para os pacientes desdentados totais ou parciais. Ao restituir a saúde oral de um indivíduo é de suma importância a realização da adequação de meio bucal, que consiste em revigorar cada espaço bucal, desde as gengivas até os dentes, realizando tratamentos pré-protéticos, visto que o prognóstico se torna positivo, quando o mesmo é realizado; reintegrando o paciente na sequência de reabilitação oral, com a saúde oral plena. Entre esses requisitos para a prévia protética estão: Procedimentos periodontais, como raspagens e aumento de cora clínico, que visam a restituição da saúde dos tecidos de proteção e sustentação oral, além de eliminar focos bacterianos na microbiota. Técnicas cirúrgicas, que vão desde extrações de elementos dentários à remoções de tumores. Táticas endodônticas, como pulpotomia, pulpectomia e retentores radiculares que visam restaurar a saúde pulpar, livrando de microrganismos e evitando a perda do elemento dentário. Por fim estratégias no campo da dentística, com intuito de remover lesões cariosas e não cariosas; procedimentos relativos a estética como por exemplo: clareamento e facilitação de uma correta oclusão. (ASSIS, 2015).

É imprescindível que seja analisado a classificação das perdas dentárias, que se diferencia em total ou parcial, para então abrir os leques nas opções de tratamentos. No caso das perdas parciais se encontram mais opções de tratamentos, como: implantes, próteses parciais removíveis (PPR), próteses parciais implanto-suportadas (PPI) e próteses parciais fixas (PPF), para a escolha de tratamento os fatores determinantes são condições fisiológicas e financeiras e condutas individuais de cada paciente. (FARIAS NETO, 2011)

Pacientes desdentados totais ou parciais, geralmente possuem dificuldade em sorrir, seja para fotos, seja no dia a dia, justamente pela falta de um elemento dentário, isso prejudica, a socialização do mesmo, como também a autoestima. A reabilitação oral protética é de suma importância na odontologia, pois alia o resgate da estética e das funções do sistema

estomatognático, que foram perdidas no decorrer da vida, sendo assim possível devolver a qualidade de vida do paciente, integrando o mesmo na sociedade.

Este trabalho visa relatar um caso clínico de reabilitação oral protética em paciente desdentado parcial, que foi acometido por um acidente veicular e como este tratamento é individual aliando a função e estética. Relatou-se as etapas dos processos de diagnóstico, adequação do meio oral e efetivação da reabilitação oral com prótese parcial, comparando o antes e depois desse tratamento e como ele contribuiu na qualidade de vida do paciente.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de caso clínico, de caráter exploratório, prospectivo e descritivo, realizado em 2023 na Clínica Escola Odontológica Iluminare da Faculdade Metropolitana de Anápolis. Inicialmente foram avaliados 10 pacientes atendidos na clínica; entretanto, apenas um paciente apresentou condição de desdentado parcial, sendo selecionado para o estudo. Os demais pacientes foram excluídos por não apresentarem o quadro clínico necessário ou por serem desdentados totais.

A coleta de dados foi realizada por meio de anamnese detalhada, exame clínico intraoral e exames radiográficos (interproximais, periapicais e panorâmicos), utilizados para diagnóstico, planejamento e acompanhamento do tratamento.

O paciente selecionado, do sexo masculino, 43 anos, apresentava histórico de trauma facial decorrente de acidente veicular, resultando em perdas dentárias, raízes residuais, lesões cariosas e lesões não cariosas em dentes anteriores. O plano de tratamento incluiu inicialmente adequação do meio bucal, composta por raspagem periodontal, exodontia de elementos condenados, restaurações dentárias e tratamento endodôntico.

Após a estabilização das condições bucais, foi realizada a reabilitação oral protética, por meio de prótese parcial fixa no elemento 13 e próteses parciais removíveis superior e inferior, considerando as condições clínicas e a viabilidade financeira do paciente.

O estudo seguiu os princípios éticos estabelecidos para pesquisas envolvendo seres humanos, conforme as Resoluções nº 196/96 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, garantindo a proteção e confidencialidade das informações do participante.

3. RESULTADOS

Após a avaliação clínica e radiográfica inicial, foram identificadas múltiplas alterações na cavidade oral do paciente, incluindo raízes residuais, ausência de diversos elementos dentários, lesões cáries em dentes posteriores e lesões não cáries nos dentes anteriores superiores, associadas à sobrecarga mastigatória decorrente da perda dentária. O paciente também relatava insatisfação estética, halitose e dificuldade funcional, fatores que impactavam negativamente sua qualidade de vida.

Figura 1- Condição inicial da cavidade oral do paciente.

Fonte: Autoria própria, fotografia obtida durante preenchimento de anamnese.

Inicialmente foi realizada a adequação do meio bucal, que incluiu exodontia dos elementos dentários com prognóstico desfavorável, raspagem periodontal supra gengival e restaurações em resina composta para tratamento das lesões cariosas e não cariosas. Essas intervenções possibilitaram a estabilização das condições de saúde bucal e a preparação para a etapa reabilitadora.

O elemento 13 foi submetido a tratamento endodôntico, seguido de instalação de pino de fibra de vidro e confecção de coroa metalocerâmica, restabelecendo sua função como elemento de suporte protético.

Após a conclusão da fase restauradora e endodôntica, foi realizada a reabilitação oral protética, por meio da confecção e instalação de próteses parciais removíveis superior e inferior. A arcada superior foi classificada como Classe III de Kennedy com uma modificação, enquanto a arcada inferior foi classificada como Classe I de Kennedy com uma modificação, permitindo planejamento adequado da distribuição das forças mastigatórias.

Restauração em resina nos dentes anteriores superiores

Fonte: Autoria própria, presença de lesões não cariosas de erosão e atrição. 4.B condição final do paciente após ter seu meio bucal adequado com facetas de resina composta.

Tratamento endodôntico

Fonte: Autoria própria. A) Radiografia periapical elemento 13. B) Prova do cone de guta percha. C) radiografia final da sessão de obturação.

Após o período de adaptação e ajustes necessários, observou-se melhora significativa na função mastigatória, estabilidade oclusal e estética do sorriso. O paciente relatou maior conforto durante

a alimentação, melhora na fonoarticulação e aumento da autoestima, demonstrando satisfação com o resultado do tratamento reabilitador.

Resultado da reabilitação

Fonte: Autoria própria, A resultado em oclusão. B resultado com sorriso C resultado com abertura.

4. DISCUSSÃO

A reabilitação oral em pacientes desdentados parciais representa um importante recurso terapêutico para restabelecimento das funções estomatognáticas e da estética, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida. No presente relato de caso, o tratamento reabilitador envolveu inicialmente a adequação do meio bucal, seguida da reabilitação com prótese parcial removível associada à prótese fixa, abordagem que demonstrou resultados satisfatórios do ponto de vista funcional e estético.

A literatura destaca que a manutenção dos dentes naturais e a correta reabilitação das perdas dentárias são essenciais para preservar a oclusão, a função mastigatória e o equilíbrio do sistema estomatognático. Nesse contexto, a utilização de próteses dentárias permite restabelecer funções como mastigação, deglutição e fonoarticulação, além de contribuir para a recuperação da estética e da autoestima dos pacientes (FARIAS NETO, 2011; FURTADO, 2018).

Outro aspecto relevante observado neste caso foi a necessidade de realizar procedimentos pré-protéticos, incluindo intervenções cirúrgicas, periodontais, restauradoras e endodônticas, com o objetivo de promover condições adequadas para a reabilitação protética. A literatura enfatiza que a adequação do meio bucal constitui uma etapa fundamental para o sucesso do tratamento

reabilitador, pois possibilita restabelecer a saúde dos tecidos de suporte e reduzir a presença de focos infecciosos na cavidade oral (ASSI, 2015).

A escolha pela prótese parcial removível associada à prótese fixa foi baseada nas condições clínicas do paciente e em aspectos socioeconômicos. Embora os implantes dentários sejam atualmente considerados uma alternativa eficaz para a reabilitação de áreas edêntulas, seu custo elevado pode limitar a indicação em alguns casos, tornando a prótese parcial removível uma opção viável, conservadora e amplamente utilizada na prática clínica (MELO; BARBOSA, 2020; OLIVEIRA et al., 2017).

Além disso, estudos apontam que a reabilitação protética adequada promove melhora significativa na estética facial, na função mastigatória e na autopercepção do paciente, contribuindo para sua reintegração social e bem-estar psicológico. Dessa forma, o planejamento criterioso e a execução adequada das etapas clínicas são determinantes para o sucesso do tratamento reabilitador (BRAGA, 2013; JORGE et al., 2013).

Assim, os resultados observados neste relato reforçam a importância da abordagem multidisciplinar no tratamento de pacientes com perdas dentárias extensas, evidenciando que a associação entre procedimentos pré-protéticos e reabilitação protética planejada possibilita restabelecer a função, a estética e a qualidade de vida do paciente.

5. CONCLUSÃO

O paciente em questão sofreu um acidente veicular, que deixou sequelas gravíssimas ao seu sistema estomatognático, corrompendo então a mastigação, fonoarticulação e respiração. O psicológico do paciente também sofreu modificações, pois encontrou uma desarmonia facial, levando a ter vergonha do seu sorriso. A reabilitação oral protética parcial constituiu um avanço necessário para a odontologia, onde por meio dela foi possível diminuir extrações dentárias totais, evitando a utilização de próteses totais por falta de opção, promovendo então uma odontologia conservadora que salva as estruturas dentais. Por meio de um tratamento pré-protético bem sucedido, pode-se chegar a um prognóstico de sucesso, onde os elementos dentais presentes na cavidade se encontram em estado de saúde oral plena, contribuindo para a efetivação da função protética. Com a reabilitação oral protética parcial foi possível devolver ao paciente qualidade de vida, onde agora sua oclusão se encontra satisfatória favorecendo sua mastigação, respiração e

fonoarticulação. Não menos importante a estética foi reassumida, possibilitando uma harmonia facial e devolvendo o sorriso para seu cotidiano.

ASPECTOS ÉTICOS

O presente estudo caracteriza-se como relato de caso clínico. O paciente participante foi previamente informado sobre os objetivos da pesquisa e concordou voluntariamente em participar do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem como o termo de autorização para uso de imagem. O estudo seguiu os princípios éticos estabelecidos pela Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, garantindo confidencialidade, privacidade e anonimato das informações do participante.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram que não há conflito de interesses relacionados à realização e publicação deste estudo.

FINANCIAMENTO

O presente estudo não recebeu financiamento de agências públicas, comerciais ou sem fins lucrativos, sendo desenvolvido com recursos próprios das autoras e da clínica escola da instituição.

REFERÊNCIAS (ABNT – NBR 6023)

ABAD, Emami; MAIA, Katlin; WEYNE, Sérgio; OLIVEIRA, Mariana de; TUNÃS, Inger; AMARAL, Simone. Non-carious lesions: the challenge of the multidisciplinary diagnosis. *Arquivos Internacionais de Otorrinolaringologia*, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 96-102, 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.7162/s1809-48722011000100014>.

ALMEIDA, Luiza Oliveira de; GRANGEIRO, Manassés Tercio Vieira; FIGUEIREDO, Viviane Maria Gonçalves de. Effect of different materials for temporary removable partial denture: an in vitro study on surface roughness and fracture resistance. *RGO – Revista Gaúcha de Odontologia*, Campinas, v. 71, p. 1-8, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-86372023000620210100>.

ASSI, Patricia Diletieri de. **Adequação do meio bucal e realização de tratamentos pré-protéticos para reintegrar o paciente odontológico na sequência de reabilitação oral**. 2015. 834 f. Tese (Doutorado em Odontologia) – Faculdade de Odontologia de Pernambuco, Pernambuco, 2015.

BRAGA, Clarice Teixeira. **Considerações sobre estética em prótese total**. 2013. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.

CRUZ, Maristela Kapitski da. Avaliação clínica da cavidade bucal de pacientes internados em unidade de terapia intensiva de um hospital de emergência. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, São Paulo, v. 26, n. 4, p. 379-383, 2014.

FARIAS NETO, Arcelino. **A prótese parcial removível no contexto da odontologia atual**. Piracicaba: Faculdade de Odontologia de Piracicaba, 2011.

FURTADO, Daiany Catão. **A importância da reabilitação oral estética na alteração de forma e cor dos dentes: relato de caso clínico**. 2018. Trabalho acadêmico – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2018.

JORGE, Janaina Habib; SILVA JUNIOR, Gilberto Soares da; URBAN, Vanessa Migliorini; NEPELENBROEK, Karin Hermana; BOMBARDA, Nara Hellen Campanha. Desordens temporomandibulares em usuários de prótese parcial removível: prevalência de acordo com a classificação de Kennedy. *Revista de Odontologia da UNESP*, Araraquara, v. 42, n. 2, p. 72-77, 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/s1807-25772013000200001>.

LÓPEZ, Carolina S.; SAKA, Constanza H.; RADA, Gabriel; VALENZUELA, Daniela D. Impact of fixed implant supported prostheses in edentulous patients: protocol for a systematic review. *BMJ Open*, London, v. 6, n. 2, e009288, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-009288>.

MELO, Jéssyca Maria França de Oliveira; BARBOSA, Eduardo de Farias. Implant- and tooth-supported removable partial dentures: a case report. *RGO – Revista Gaúcha de Odontologia*, Campinas, v. 68, p. 1-7, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-8637202000012201800005>.

OLIVEIRA, Marianne Barbosa Salgado de; PUCCIARELLI, Maria Giulia Rezende; LOPES, José Fernando Scarelli; TAVANO, Rafael D'Aquino. Removable partial denture with attachment as a treatment option in patients with cleft lip and palate. *RGO – Revista Gaúcha de Odontologia*, Campinas, v. 65, n. 4, p. 380-385, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-863720170002000153088>.

RING, Malvin E. **História ilustrada da odontologia**. São Paulo: Manole, 1998.

ROCHA, Isaac José Peixoto Batinga; SILVA, Leticia del Rio; MARIA, Sybelle Lopes de Santa; OLIVEIRA, Daniel Pinto de; PORFÍRIO, Zenaldo. Análise de dois métodos de desinfecção de condutos radiculares após preparo para pinos: proposta de protocolo protético. *Revista de Odontologia da UNESP*, Araraquara, v. 46, n. 4, p. 189-195, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1807-2577.00917>.

SILVA, P. L. P. da. **Sobrevida de prótese parcial fixa posterior em zircônia: revisão sistemática de estudos clínicos de até 7 anos**. 2016. Trabalho acadêmico – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016.